

REVISTA MULTIACADÊMICA v. 03 (2025)

UNIVERSIDADE CEUMA - UniCEUMA

CURSO DE ODONTOLOGIA

Brenda Lorrana Pinheiro Santos Arrais

Amanda Gabrielly Mendes Alves Borges

Denilson Menezes Santos Silva

Eliza Maria Santana Oliveira

Lídia Souza Brito

Maria Clara da Silva Chaves

Natasha Firmino Santos

**DIFERENÇAS ENTRE LENTES DE RESINA E LENTES DE CERÂMICA NA
ODONTOLOGIA ESTÉTICA: revisão integrativa de literatura**

Imperatriz-MA

2025

DIFERENÇAS ENTRE LENTES DE RESINA E LENTES DE CERÂMICA NA ODONTOLOGIA ESTÉTICA: revisão integrativa de literatura

Brenda Lorrana Pinheiro Santos Arrais¹
Amanda Gabrielly Mendes Alves Borges¹
Denilson Menezes Santos Silva¹
Eliza Maria Santana Oliveira¹
Lídia Souza Brito¹
Maria Clara da Silva Chaves¹
Natasha Firmino Santos¹
Leonardo de Pádua Andrade Almeida²

RESUMO: Com a evolução dos materiais odontológicos, é notado uma crescente demanda por sorrisos mais bonitos e esteticamente harmônicos, o que tem incentivado a utilização de técnicas restauradoras mais conservadoras. Este estudo teve como objetivo analisar e comparar as características, indicações clínicas, vantagens, desvantagens e o desempenho das facetas de resina compostas e do laminados cerâmicos. Portanto, realizou-se uma revisão integrativa de artigos científicos através das buscas nas bases de dados SciELO, Pubmed, e LILAC, utilizados descritores “resina composta”, “laminados de resina” e “facetas”. Após avaliar uma amostra inicial de 132 estudos, foram selecionados setes artigos publicados entres os anos de 2021 e 2025. Os resultados apresentaram que as facetas de resina se destacam por serem uma opção mais conservadora, de menor custo e que podem ser reparadas em uma única sessão, embora apresentem limitações como a instabilidade de cor e baixa resistência ao desgaste a longo prazo. Enquanto os laminados de cerâmica, se demonstram superiores em longevidade, estabilidade de cor, e maior imitação dos tecidos naturais, porém apresentam alto custo, dependência laboratorial e maior cuidado técnico. Conclui-se que não há um material verdadeiramente superior ao outro, pois ambas apresentam ser uma excelente alternativa para reabilitação estética e funcional. A escolha deve ser feita de acordo com indicação de cada paciente, de um planejamento que considere as necessidades biológicas e disponibilidade financeira do paciente, onde o sucesso clínico depende unicamente do domínio técnico do cirurgião-dentista e do cumprimento dos protocolos adesivos.

Palavras-chave: Facetas dentárias. Resina composta. Laminados cerâmicos. Odontologia estética. Reabilitação oral.

ABSTRACT: With the evolution of dental materials, there has been a growing demand for more beautiful and aesthetically harmonious smiles, which has encouraged the use of more conservative restorative techniques. This study aimed to analyze and compare the characteristics, clinical indications, advantages, disadvantages, and performance of composite resin veneers and ceramic laminates. Therefore, an integrative review of scientific articles was conducted through searches in the SciELO, PubMed, and LILACS databases, using the descriptors “composite resin”, “resin laminates”, and “veneers”. After evaluating an initial sample of 132 studies, seven articles published between 2021 and 2025 were selected. The results showed that composite resin veneers stand out as a more conservative, lower-cost option that can be repaired in a single session, although they present limitations such as color instability

¹ Discente(s) do 6º período do curso de Odontologia pela Universidade CEUMA

² Doutor em Reabilitação Oral pela USP (Universidade de São Paulo); Docente no curso de Odontologia pela Universidade CEUMA

and low resistance to long-term wear. Ceramic laminates, in contrast, proved superior in terms of longevity, color stability, and greater imitation of natural tissues; however, they involve higher costs, laboratory dependence, and increased technical care. It is concluded that there is no material truly superior to the other, as both represent excellent alternatives for aesthetic and functional rehabilitation. The choice should be made according to each patient's indication, based on a treatment plan that considers biological needs and financial availability, with clinical success depending solely on the technical expertise of the dental surgeon and adherence to adhesive protocols.

Keywords: Dental veneers. Composite resin. Ceramic laminates. Aesthetic dentistry. Oral rehabilitation.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2 REFERENCIAL TEÓRICO. 2.1. Evolução Histórica, Contextualização Estética e Avanços dos Materiais Odontológicos. 2.2. Facetas em Resina Composta. 2.2.1 Propriedades, Potencial Estético e Limitações. 2.3. Lentes Cerâmicas. 2.3.1 Propriedades, Estabilidade Cromática e Desempenho. 3. METODOLOGIA. 4. RESULTADOS. 5. DISCUSSÃO. 6. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

A evolução dos materiais odontológicos e das técnicas restauradoras tem acompanhado a crescente demanda dos pacientes por sorrisos mais harmônicos e esteticamente agradáveis. Esse aumento nas expectativas fez com que os cirurgiões-dentistas buscassem alternativas mais conservadoras, capazes de oferecer resultados estéticos naturais. Entre essas alternativas estão as facetas confeccionadas em resina composta e os laminados cerâmicos (Silva *et al.*, 2024).

As facetas têm como finalidade recobrir a superfície vestibular do dente, unindo um material restaurador à estrutura dentária. Elas podem ser realizadas por meio de técnica direta ou indireta, em que a técnica direta é executada totalmente em consultório, geralmente em uma única sessão clínica, enquanto a técnica indireta exige etapas adicionais, como moldagens e confecção laboratorial, o que torna o processo mais longo (Machiski, 2021).

Segundo Torrez *et al.* (2024), as facetas diretas em resina composta ganharam grande relevância na prática clínica por permitirem aplicação direta sobre a superfície dentária, seja ela preparada ou não. Entre suas vantagens estão a realização do tratamento em poucas consultas e o bom custo-benefício. Seu principal objetivo é oferecer restaurações minimamente invasivas, cuja durabilidade está diretamente relacionada aos hábitos do paciente.

No entanto, conforme Soares e Borges (2023) as cerâmicas representam atualmente uma das principais opções restauradoras devido às suas propriedades favoráveis, como elevada

resistência, excelente adaptação marginal, notável estabilidade de cor e ampla capacidade biomimética, características que reforçam sua escolha clínica..

Na odontologia contemporânea, busca-se priorizar procedimentos restauradores que promovam máxima preservação da estrutura dental com mínima intervenção. Nesse contexto, as facetas diretas em resina composta têm se destacado por preservarem maior quantidade de tecido dentário saudável quando comparadas aos laminados cerâmicos (Nascimento *et al.*, 2024). Essas facetas podem ser utilizadas em diferentes situações clínicas, como fechamento de diastemas, correção de discrepâncias de cor entre dentes, substituição de restaurações inadequadas, tratamento de dentes conóides e correção de hipoplasias de esmalte, entre outras indicações (Patel *et al.*, 2025).

Dessa forma, o objetivo desta revisão de literatura é analisar e comparar as características, indicações clínicas, vantagens, limitações e desempenho das facetas em resina composta e dos laminados cerâmicos, visando identificar qual material apresenta melhores resultados estéticos e funcionais em diferentes situações clínicas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Evolução Histórica, Contextualização Estética e Avanços dos Materiais Odontológicos

O desenvolvimento histórico das facetas estéticas pode ser observado desde o século XVIII, quando os primeiros materiais cerâmicos foram empregados com finalidades restauradoras rudimentares. Silva *et al* (2024) descrevem que a contribuição de Fauchard e Duchateau representou o marco inicial de uma trajetória que, ainda que limitada tecnicamente, demonstrava a busca por soluções estéticas que se aproximassem da aparência natural dos dentes. Essa evolução inicial estabeleceu fundamentos para avanços posteriores.

As transformações subsequentes da odontologia restauradora acompanharam o progresso das técnicas adesivas, especialmente após a introdução do condicionamento ácido. Essa mudança permitiu maior previsibilidade clínica e possibilitou que materiais como resinas e cerâmicas passassem a ser aplicados de forma cada vez mais conservadora. Essa etapa representou um ponto de transição entre abordagens invasivas e procedimentos que preservam maior quantidade de estrutura dental (Torrez *et al.*, 2024).

O advento das cerâmicas ultrafinas ampliou as possibilidades restauradoras e descrito de forma detalhada por Arcangeli (2022) quando a mesma explica que incorporação de tecnologias como fresagem computadorizada e o uso de sistemas reforçados por leucita e

dissilicato de lítio permitiu a fabricação de laminados com espessura reduzida, caracterizados por elevada translucidez e integração estética. Esses recursos tecnológicos contribuíram significativamente para o perfil atual das reabilitações estéticas.

A produção de cerâmicas odontológicas também evoluiu quanto aos métodos laboratoriais, passando da estratificação artesanal para a utilização sistemática de processos digitais. Assim, é possível evidenciar que a precisão obtida por meio de sistemas CAD/CAM e o avanço dos cimentos resinosos modificaram o desempenho clínico dos laminados. O aprimoramento desses processos técnicos transformou a previsibilidade do tratamento restaurador (Nascimento *et al* 2024).

Soares e Borges (2023) descrevem que além da evolução cerâmica, as resinas compostas vivenciaram avanços fundamentais, sobretudo no processamento de partículas nanométricas e na melhoria das matrizes orgânicas. Para tanto, esses aprimoramentos possibilitaram maior capacidade de polimento e estabilidade de cor, permitindo que as facetas diretas se tornassem mais versáteis e esteticamente refinadas. O desenvolvimento desses materiais ampliou sua aplicação em diferentes cenários clínicos.

Outro ponto relevante é a reformulação das resinas composta, descrita por Machiski (2021), que aponta que a modernização das propriedades ópticas e mecânicas do material possibilitou reanatomizações detalhadas com aparência semelhante ao esmalte natural. A aplicação clínica passou a contar com materiais capazes de reproduzir translucidez e profundidade visual anteriormente restritas às cerâmicas. Esse aprimoramento modificou a percepção sobre as possibilidades da técnica direta.

Para tanto, Torrez *et al* (2024) reforçam a importância desses avanços ao indicar que o movimento evolutivo dos materiais restauradores proporcionou uma odontologia estética mais fundamentada em ciência e tecnologia. O aprimoramento contínuo de resinas e cerâmicas consolidou o atual cenário clínico, no qual diferentes materiais podem ser selecionados conforme critérios técnicos específicos, sem depender exclusivamente de limitações impostas por suas propriedades originais.

2.2. Facetas em Resina Composta

2.2.1 Propriedades, Potencial Estético e Limitações

A resina composta destaca-se por sua aplicação conservadora, conforme descrito por Torrez *et al* (2024), que aponta esse material como alternativa de custo acessível, execução

rápida e baixa necessidade de desgaste dental. Esses fatores favorecem seu uso em situações em que o paciente busca intervenções estéticas imediatas, dentro de protocolos que mantêm maior quantidade de tecido saudável.

No âmbito das características físico-químicas, o desenvolvimento das resinas permitiu maior estabilidade óptica e resistência ao desgaste por meio da incorporação de partículas nanoestruturadas. A melhoria dessas propriedades ampliou as possibilidades de personalização e refinamento estético por meio da técnica de estratificação, que se tornou mais precisa e controlada (Soares; Borges, 2023).

Segundo exposto por Patel *et al* (2025) descreve que as resinas compostas, embora funcionais e economicamente viáveis, apresentam resistência inferior às cerâmicas e maior susceptibilidade à descoloração marginal. Essa observação é relevante no planejamento clínico, pois evidencia que a durabilidade do material depende não apenas de sua composição, mas também da condição bucal e dos hábitos do paciente.

Silva *et al* (2024) também discutem essas limitações ao relatar que a natureza orgânica das resinas favorece a captação de pigmentos provenientes da alimentação e bebidas. Essa característica influencia diretamente a estabilidade estética ao longo do tempo, exigindo manutenção periódica com polimentos e ajustes para preservação do brilho e da textura superficial.

Para além do material em si, é possível destacar a importância da seleção adequada de casos, indicando que fatores como dentes não vitais, bruxismo, tabagismo e esmalte reduzido podem comprometer o desempenho clínico das facetas diretas. A análise criteriosa da situação clínica do paciente passa a ser uma etapa central para a indicação correta do procedimento (Machiski, 2021).

O domínio técnico também se apresenta como requisito essencial, conforme abordado por Soares e Borges (2023) que enfatizam que a técnica direta demanda habilidade refinada nas etapas de aplicação, escultura, acabamento e polimento. O controle desses elementos impacta diretamente a estética e a longevidade da restauração, evidenciando que a simplicidade aparente do procedimento não reflete sua complexidade real.

Destarte, Torrez *et al.*, (2024) apresentam a resina composta como uma opção que reúne reversibilidade, capacidade de reparo e menor custo, características que a tornam amplamente aplicável em diferentes contextos clínicos. Essa versatilidade faz com que as facetas diretas permaneçam relevantes, especialmente quando se busca equilíbrio entre estética, acessibilidade e mínima intervenção.

2.3. Lentes Cerâmicas

2.3.1 Propriedades, Estabilidade Cromática e Desempenho

Os laminados cerâmicos ocupam posição de destaque na odontologia estética devido às suas propriedades ópticas e resistência mecânica, como detalhado Por Arcangeli (2022). A capacidade do material de reproduzir a translucidez e o brilho do esmalte natural permite um nível de integração estética que atende a demandas mais complexas de reabilitação.

Torrez *et al.*, (2024) complementam essa visão ao afirmar que a cerâmica apresenta estabilidade cromática elevada e resistência significativa ao desgaste, o que favorece sua aplicação em situações nas quais se busca desempenho prolongado associado a resultados estéticos superiores. Essas características tornam o material especialmente indicado em pacientes que desejam previsibilidade e manutenção da aparência ao longo dos anos.

Ao abordar as taxas de longevidade, Patel *et al* (2025) apresentam dados clínicos que demonstram elevada taxa de sobrevivência de laminados cerâmicos, que podem alcançar valores próximos a 90% em períodos de acompanhamento entre quatro e dez anos. Essa durabilidade reforça o papel da cerâmica como material robusto dentro da odontologia restauradora.

No contexto das indicações clínicas, a utilização das cerâmicas depende da análise de fatores como carga oclusal, presença de hábitos parafuncionais e integridade dentária. Em casos de desgaste acentuado ou destruição coronária extensa, a resistência do material pode não ser suficiente, tornando sua aplicação inadequada. A compreensão dessas restrições orienta o planejamento com maior precisão (Nascimento *et al.*, 2024).

Ademais, a cerâmica se destaca pela estabilidade estética e resistência, características que favorecem sua indicação em casos de alta exigência visual. O custo do procedimento e a necessidade de laboratório especializado, no entanto, representam limitações que podem restringir o acesso ao tratamento, dependendo do contexto socioeconômico do paciente (Silva *et al.*, 2024).

Em relação ao manejo técnico, Arcangeli (2022) destaca a necessidade de aplicação rigorosa do protocolo adesivo para garantir o desempenho adequado do material. A preparação da superfície cerâmica, o condicionamento, a aplicação do silano e a cimentação são etapas interdependentes que exigem precisão e controle rigoroso para evitar falhas adesivas.

Dessa forma, Machiski (2021) descreve que a satisfação estética associada às cerâmicas tende a ser elevada, desde que a técnica seja executada dentro dos parâmetros recomendados e

o caso seja adequadamente selecionado. A necessidade de manutenção periódica e acompanhamento clínico permanece como elemento fundamental para assegurar estabilidade ao longo dos anos, principalmente em pacientes com hábitos que possam comprometer a estrutura restaurada.

3. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, método que permite reunir, analisar e sintetizar, de forma sistemática, o conhecimento já produzido sobre determinada temática. Essa abordagem possibilita uma compreensão ampla do fenômeno investigado e favorece a identificação de lacunas que podem orientar futuras pesquisas. A revisão integrativa foi escolhida por oferecer uma visão abrangente sobre as diferenças entre facetas em resina composta e laminados cerâmicos, abrangendo aspectos estéticos, funcionais, clínicos e estruturais discutidos na literatura odontológica recente.

O processo metodológico seguiu as etapas recomendadas para esse tipo de revisão, envolvendo a identificação do problema de pesquisa, definição dos critérios de inclusão e exclusão, seleção dos estudos pertinentes, categorização das informações extraídas, avaliação crítica do conteúdo encontrado e síntese dos resultados obtidos. Para tanto, o problema de pesquisa elencado para resolução nesse estudo foi: “Quais são as principais diferenças clínicas, funcionais e estéticas entre facetas em resina composta e laminados cerâmicos, segundo a literatura científica recente?”

A busca bibliográfica foi conduzida nas bases SciELO, PubMed e LILACS, escolhidas por sua relevância e ampla cobertura em publicações científicas relacionadas à Odontologia Restauradora e Estética. Para orientar a pesquisa, utilizaram-se os descritores “resina composta; laminados cerâmicos; facetas; lentes de resina; lentes de cerâmica”. Ambos combinados com os operadores booleanos AND e OR, possibilitando maior refinamento dos resultados.

Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2021 e 2025, disponíveis em português e inglês que abordassem diretamente aspectos clínicos, comparativos ou restauradores envolvendo facetas em resina ou laminados cerâmicos. Foram excluídos estudos duplicados entre as bases, trabalhos sem relação direta com o objetivo da revisão, artigos indisponíveis na íntegra ou restritos por pagamento e publicações que não se adequavam ao recorte temporal estabelecido.

Ao final da busca inicial, localizaram-se 132 estudos. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade e a filtragem de duplicatas, publicações incompletas ou irrelevantes à temática, a

amostra final passou a ser composta por 07 artigos que apresentaram aderência ao objetivo proposto. A seleção final foi organizada em tabela específica elaborada pelo pesquisador.

Os estudos selecionados foram submetidos à leitura crítica, considerando características metodológicas, objetivos, contribuições e principais achados relacionados às propriedades, indicações, vantagens e limitações dos materiais restauradores analisados. As informações extraídas foram examinadas de maneira descritiva, resultando na construção de um panorama abrangente e atualizado sobre o uso de facetas em resina composta e laminados cerâmicos na prática clínica contemporânea.

4. RESULTADOS

A busca nas bases científicas resultou na identificação preliminar de 132 publicações, distribuídas entre Scielo, PubMed e Lilacs. Após a aplicação do recorte temporal, 68 estudos foram excluídos, seguida da retirada de 31 por indisponibilidade gratuita e 17 por ausência de texto completo. Para tanto, a análise de duplicidade resultou ainda na exclusão de nove registros. Após a aplicação de todos os critérios de seleção e filtragem, restaram sete artigos que atenderam aos parâmetros estabelecidos, conforme exposto na tabela abaixo:

Tabela: Critérios de exclusão dos artigos pesquisados

Fonte: autoria própria (2025)

Após a seleção final dos estudos, realizou-se a organização das informações essenciais de cada publicação, contemplando metodologia, objetivos e principais resultados. Essa etapa permitiu sistematizar o conteúdo de forma clara, facilitando a comparação entre as diferentes abordagens sobre facetas odontológicas e evidenciando como cada estudo contribuiu para o entendimento do tema. A seguir, apresenta-se a síntese dos sete artigos incluídos na análise.

AUTOR / ANO	TÍTULO	METODOLOGIA	OBJETIVOS	PRINCIPAIS ACHADOS
ARCANGELI, Luiza Magalhães (2022)	Lentes de contato odontológicas de cerâmica: revisão de literatura	Revisão de literatura	Revisar características e aplicações das lentes de contato cerâmicas odontológicas.	Laminados cerâmicos preservam estrutura dental e exigem protocolos que evitem perda estrutural.
MACHISKI, Joice (2021)	Facetas de resina composta ou cerâmicas: uma revisão de literatura	Revisão integrativa	Revisar indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens das facetas dentárias.	Laminados cerâmicos são eficazes quando há planejamento adequado e execução cuidadosa do protocolo.
NASCIMENTO, Gabriel Diniz do <i>et al</i> (2024)	Reabilitação estética com laminados cerâmicos e facetas dentárias: compromisso com a saúde oral	Revisão de literatura	Revisar laminados cerâmicos e facetas na perspectiva estética e funcional.	Problemas oclusais e periodontais podem comprometer resultados; avaliação completa e manutenção contínua são essenciais.
PATEL, Komal <i>et al</i> (2025)	Clinical Assessment of Direct Composite Veneer and Indirect Veneers Using a Minimally Invasive Preparation Technique	Ensaio clínico com 90 facetas distribuídas em três grupos: DCVs, ICVs e LCVs, aplicadas com preparos padronizados e avaliadas no início, 3 e 6 meses e 1 ano pelo critério USPHS.	Avaliar e comparar o desempenho clínico de facetas diretas, indiretas e cerâmicas com preparo minimamente invasivo.	Facetas indiretas de resina e cerâmicas apresentaram melhor desempenho com menor descoloração, sensibilidade e fraturas.
SILVA, Raylena de Andrade Catunda da <i>et al</i> (2024)	Comparação entre laminados cerâmicos e facetas diretas	Revisão de literatura	Comparar laminados cerâmicos e facetas diretas em resina composta e	Ambas as facetas promovem harmonização estética; escolha

	em resina composta: revisão de literatura		analisar aspectos psicológicos envolvidos.	depende de planejamento, preparo e das características individuais do caso.
SOARES, Izabela Santos; BORGES, Tássia Silvana (2023)	Técnicas e indicações para a realização das facetas em resina composta direta	Revisão integrativa	Apresentar técnicas, indicações, materiais e manutenção das facetas diretas em resina composta.	Facetas diretas em resina são eficientes para reabilitação estética, funcional e fonética.
TORREZ, Jaqueline dos Santos <i>et al</i> (2024)	Facetas em cerâmica vs facetas em resina composta	Revisão de literatura	Identificar vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações de facetas cerâmicas e de resina composta.	Cerâmicas têm maior durabilidade; resinas são mais acessíveis e também apresentam bons resultados.

A partir da sistematização dos dados e da síntese dos estudos selecionados, tornou-se possível delinear um panorama consistente sobre as diferentes técnicas, materiais e resultados relacionados às facetas odontológicas. Para tanto, a integração dessas informações oferece subsídios para uma análise crítica mais aprofundada, permitindo identificar convergências, particularidades e lacunas presentes na literatura.

5. DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados evidencia que a escolha entre facetas em resina composta e laminados cerâmicos envolve múltiplas dimensões clínicas, estéticas e funcionais, revelando um campo de debate contínuo na odontologia restauradora. Os achados mostram que ambos os materiais apresentam potencial restaurador significativo, porém cada um se comporta de maneira distinta diante das exigências biomecânicas e estéticas, o que faz com que a indicação dependa de fatores específicos do paciente, da técnica e do profissional.

Nesse sentido, Silva *et al.* (2024) destacam que tanto a resina composta quanto a cerâmica são capazes de proporcionar resultados estéticos satisfatórios, desde que a seleção do material seja compatível com o tipo de preparo, o comportamento oclusal e a estrutura dental remanescente. Para os autores, a previsibilidade do tratamento está diretamente relacionada ao planejamento integrativo e ao rigor técnico das etapas adesivas.

Sob essa perspectiva, Patel *et al.* (2025) reforçam que laminados cerâmicos e resinas indiretas apresentam menor incidência de fraturas e descoloração, além de melhor estabilidade de brilho ao longo do tempo. Os autores indicam que tais características favorecem o uso das cerâmicas em tratamentos que exigem longevidade e desempenho mecânico superior, especialmente quando a estética é prioridade para o paciente.

Arcangeli (2022) corrobora essa visão ao demonstrar a superioridade óptica e a estabilidade cromática das cerâmicas, ressaltando que sua estrutura vítrea e seu índice de translucidez contribuem para o mimetismo natural dos dentes. Além disso, o autor destaca que avanços em CAD/CAM e protocolos adesivos ampliaram a previsibilidade desses materiais, tornando-os opção frequente em reabilitações estéticas de maior complexidade.

Em contrapartida, Soares e Borges (2023) observam que a evolução das resinas compostas aumentou significativamente sua capacidade de polimento e manutenção estética, aproximando-as do desempenho visual das cerâmicas. As autoras salientam que a técnica direta oferece vantagens como menor desgaste dental, possibilidade de reparo e execução em sessão única, o que a torna uma alternativa estratégica em casos minimamente invasivos.

Outros autores, como Nascimento *et al.* (2024), enfatizam que a durabilidade das cerâmicas está condicionada a uma análise criteriosa da oclusão, da saúde periodontal e da espessura de esmalte, reforçando que falhas adesivas ou estruturais frequentemente estão associadas a fatores funcionais e não apenas ao material em si. Esse entendimento direciona o debate para a necessidade de avaliações clínicas integradas antes da definição terapêutica.

De forma complementar, Machiski (2021) aponta que hábitos parafuncionais, como bruxismo, podem comprometer tanto resinas quanto cerâmicas, reforçando a importância de protetores oclusais e acompanhamento periódico. O autor observa que a longevidade de qualquer faceta depende da combinação entre manutenção profissional, comportamento do paciente e adequado planejamento biomecânico.

Outro ponto discutido de forma recorrente nos estudos refere-se à relação custo-benefício. Torrez *et al.* (2024) destacam que as resinas compostas permanecem amplamente utilizadas devido ao menor custo, à reversibilidade e à capacidade de reparo, enquanto as cerâmicas, embora apresentem melhor longevidade estética, demandam maior investimento financeiro e dependência de laboratório, o que pode limitar seu acesso em alguns contextos.

Além dos aspectos materiais, os autores convergem na importância do planejamento multidimensional como elemento determinante para o sucesso clínico. Os estudos ressaltam que fotografia clínica, análise digital do sorriso, enceramento diagnóstico e protocolos adesivos

rigorosos são fundamentais para garantir previsibilidade, independentemente do material escolhido.

Para tanto, os estudos também apontam lacunas importantes. Patel *et al.* (2025) e Nascimento *et al.* (2024) mencionam a escassez de estudos longitudinais com técnicas diretas em resina, enquanto Arcangeli (2022) destaca a necessidade de pesquisas comparativas envolvendo diferentes sistemas cerâmicos. Além disso, poucos trabalhos investigam a percepção do paciente e sua satisfação a longo prazo, ponto que se mostra relevante para tratamentos estéticos.

Dessa forma, observa-se que os autores apresentam perspectivas complementares sobre o desempenho de resinas e cerâmicas, analisando desde propriedades mecânicas e ópticas até fatores operacionais, comportamentais e econômicos, compondo um debate multifacetado que enriquece a compreensão sobre suas aplicações clínicas.

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que tanto laminados de cerâmicas quanto facetas de resina, são alternativa excelentes quando se trata de reabilitação estética e funcional, embora apresentem características, indicações e desempenhos clínicos distintos, onde a escolha deve ser pautada nas necessidades individuais, condições biológicas e disponibilidade financeira de cada caso.

Enquanto as facetas de resina apresentam uma alternativa mais conservadora, tendo menor custo financeiro e sendo passíveis de reparo em uma sessão, apresentam limitações como a instabilidade de cor, resistência ao desgaste a longo prazo, necessitando de manutenção periódicas e polimentos constantes para preservar a estética. Em contrapartida, os laminados cerâmicos apresentam vantagem quando se trata de longevidade, podendo chegar a dez anos, estabilidade de cor e capacidade de mimetismo dos tecidos naturais, apesar de que sua aplicação envolvem um custo elevado, dependência laboratorial e maior sensibilidade técnica durante as etapas de cimentação adesiva.

Dessa forma, determina-se que não existe uma superioridade absoluta de um material, mas sim que há uma necessidade de um planejamento individualizado. O sucesso clínico, depende diretamente do domínio técnico do cirurgião-dentista, ao rigoroso cumprimento dos protocolos adesivos e à correta indicação do material para cada cenário clínico específico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCANGELI, Luiza Magalhães. **Lentes de contato odontológicas de cerâmica: revisão de literatura.** São Luís: Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, 2022. Disponível em: <http://repositorio.undb.edu.br/handle/areas/940>. Acesso em: 02 nov. 2025.

MACHISKI, Joice. **Facetas de resina composta ou cerâmicas: uma revisão de literatura.** Centro Universitário Uni-Guairacá. 2021. Disponível em: <http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/305>. Acesso em: 19 nov. 2025.

NASCIMENTO, Gabriel Diniz do et al. **Reabilitação estética com laminados cerâmicos e facetas dentárias: compromisso com a saúde oral.** Brazilian Journal of Health Review. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n9-346>. Acesso em: 21 nov. 2025.

PATEL, Komal et al. **Clinical assessment of direct composite veneer and indirect veneers using a minimally invasive preparation technique.** Journal of Conservative Dentistry and Endodontics. 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41169776/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

SILVA, Raylena de Andrade Catunda da et al. **Comparação entre laminados cerâmicos e facetas diretas em resina composta: revisão de literatura.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n1p2285-2297>. Acesso em: 07 nov. 2025.

SOARES, Izabela Santos; BORGES, Tássia Silvana. **Técnicas e indicações para a realização das facetas em resina composta direta: uma revisão integrativa da literatura.** Research, Society and Development, v. 12, n. 6, e3312641962, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i6.41962>. Acesso em: 11 nov. 2025.

TORREZ, Jaqueline dos Santos et al. **Facetas em cerâmica vs facetas em resina composta.** Brazilian Journal of Health Review, v. 7, n. 3, p. 01-18, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n3-144>. Acesso em: 09 nov. 2025.